

YANGI O'ZBEKISTONDA "PROFESSIONAL TA'LIM" NING DOLZARBLIGI VA UNING AHAMIYATI

Mo'minova Manzuraxon Komiljon qizi

Renessans talim universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15074354>

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri – mehnat bozorining ehtiyojlariga mos keluvchi malakali kadrlar tayyorlashdir. Mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun professional ta'lim tizimini isloh qilish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada professional ta'limning dolzarbligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, sifatli ta'lim, ilmiy salohiyat, raqamli iqtisodiyot, xalqaro ta'lim

Abstract: One of the main directions in the development of New Uzbekistan is the training of qualified personnel that meet the needs of the labor market. Reforming the vocational education system remains one of the pressing issues in order to enhance the competitiveness of the country's economy and develop the industrial and service sectors. This article discusses the relevance of vocational education.

Key words: Pedagogy, quality education, scientific potential, digital economy, international education.

KIRISH

Millatning millat bo'lishida ta'limning o'rni haqida doimo bong urib nutqlar o'qiladi. XXI asr texnologiyalar davrida yoshlar orasida ta'limga bo'lgan qiziqish oldingi o'n yillikka qaraganda susaygandek. Ayni zamonda, dunyoda g'oyaviy – mafkuraviy urush ketayotgan chog'da yoshlarning ta'limga nisbatan qiziqishlarini oshirish va yetuk ilmi, salohiyatli kadrlarni yetishtirish asosiy vazifa bo'lib qolmoqda. Prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizda 2020-2021 o'quv yilidan boshlab kadrlar malakasini xalqaro mehnat bozori talablariga moslashtirish maqsadida Milliy malaka tizimini ishlab chiqish, yurtimizda 340 ta kasb-hunar maktabi, 147 ta kollej va 143 ta texnikum tashkil etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan edi. Shu munosabat bilan 2024-yil sentabr oyida kasb-hunar maktablari va kollejlarda 600 ta texnikum tashkil etilib, ularning 14 tasida Britaniyaning BTEC dasturi joriy etildi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida mamlakatimizda professional ta'lim tizimi takomillashtirilib, mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash imkoniyatlari kengaytirildi.

Malaka tizimi rivojlangan davlatlarda sinovdan o'tgan, mehnat bozori, professional ta'lim, kasbga o'qitish va o'rgatish tizimining uyg'unlashuvi sifatida muvaffaqiyat qozongan. Bu esa, o'z navbatida, mehnat bozori bilan ta'lim sohasi integrasiyasini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu erda gap nafaqat mahalliy mehnat bozori, balki xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning mutaxassis sifatidagi obro'yi, xalqaro talablarga mosligi, xorijda ham nufuzli joylarda mehnat qila olishi, munosib ish haqiga ega bo'lishi, qolaversa, butun boshli millat imiji haqida bormoqda. Xorijga ish izlab ketayotgan aksariyat migrant yurtdoshlarimiz qurilish, obodonlashtirish, qishloq xo'jaligida yuqori malaka talab etmaydigan, og'ir, kam ish haqi to'lanadigan, xalq iborasi bilan aytganda, "qora mehnat" bilan shug'ullanmoqda. Shu bois, professional ta'lim tizimida mutaxassislarga yuqori malaka berish bosh maqsadga aylanishi kerak. Juda ko'p mamlakatlarda zamonaviy milliy malaka tizimi joriy etilgan, korxonalarining

professional standart talablari asosida ishga qabul qilishi qat'iy belgilab qo'yilgan.

"Milliy malaka tizimi qonuni" deganda, asosan mamlakatimizda kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish tizimini tubdan modernizatsiya qilish, mehnat bozorining talablariga javob beradigan yuqori sifatli kadrlar tayyorlash va ularning xalqaro darajadagi tan olinishi maqsad qilingan huquqiy-huquqiy hujjat tushuniladi. Aynan shu masala bo'yicha „O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida“ qarori qabul qilingan. Bu nimaga kerak degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakatimiz milliy malaka tizimi xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqilib, xorijiy tajriba va ilg'or metodikalarga asoslanadi. Bu, ayniqsa, fuqarolarimizning xorijiy mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Professional standart — ish beruvchining har bir ish o'rni yoki unga da'vogar bajaradigan mehnat vazifalari tafsiloti, tajriba, kasbiy mahorati tavsifi, tasnifi (mehnat faoliyati natijasida etishtirayotgan, ishlab chiqarayotgan mahsulot hamda ko'rsatayotgan xizmatlarining sifati) belgilangan me'yoriy hujjat. U o'zida xodimning bilim, ko'nikma va imkoniyatlarini aks ettiradi. Yana bir muhim jihati shundaki, professional ta'lim standartida xodimning malaka darajasi aniq belgilangan bo'ladi. Eng asosiysi, ana shu malaka darajasi xodimning o'sishi va keyingi ixtisoslashuv darajasi yuksalishiga pillapoya bo'lib xizmat qiladi. Professional ta'lim dasturlarining mazmuni, ta'lim natijalari, ta'limning sifati shu me'yoriy asoslarga muvofiq shakllantiriladi. Bu tizim biz tayyorlayotgan mutaxassislarining ham mahalliy, ham xorijiy mehnat bozori o'zgarishlariga moslasha olishiga imkoniyat yaratadi. Ustiga-ustak, ayni paytda mehnat bozorida raqobat muhiti ancha keskinlashgan, korxonalarining ishchi yoki mutaxassis yo'llash tizimlari takomillashgan, talablar mutlaqo o'zgargan. Bu holatni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, endi ish beruvchi faqat diplom bilan kifoyalanmayapti. Ish beruvchi tasdiqlangan malaka darajasi, baholangan layoqatlilikni talab qilyapti. Qolaversa, bugun mehnat bozorida raqobatning asosiy sharti ham shu. Bu o'rinda ish beruvchi korxonalar bilan ta'lim muassasalarining munosabati muhim ahamiyatga ega. Bu munosabat va maqsadlar uyg'unlashtirishning yagona formati bo'lgan professional ta'lim standartlarida o'z aksini topadi. Ish beruvchi professional ta'lim tizimida ham buyurtmachi, ham pudratchi vazifasini bajarishi kerak. Chunki professional ta'lim standarti ish beruvchi tomonidan qo'yiladigan malaka talablarining barcha jihatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bir so'z bilan aytganda, ish beruvchi ta'lim beruvchiga ishonchli hamkor bo'lishi kerak.

Xulosa

Milliy malaka tizimining qabul qilinishi, professional ta'lim standartlarining joriy etilishi yoshlarimizning professional o'sish yo'nalishlarini belgilab olishlariga imkon yaratadi, o'z istiqbolini yuksaltirish, umuman aytganda, ertangi kunga qat'iy ishonch paydo qiladi. U, ayniqsa, investitsiya dasturlari asosida yangi texnologiyalar kirib kelayotgan sohalar, korxonalar, mehnat migrantlari sifatida xorijga ketayotgan yoshlarimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Bir so'z bilan aytganda, Milliy malaka tizimi yoshlarimiz potentsialini oshiradi, mehnat bozorida imkoniyatlarni kengaytiradi, raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Bugun professional ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqboli, samara va natijasi ish beruvchi va ta'lim muassasasining o'zaro hamkorligiga, ishlab chiqarish va o'quv jarayonining uzviyligi, milliy malaka tizimining muvaffaqiyatli joriy etilishi, mukammal professional standart va sifatli ta'limga bog'liq. Bu tizimning muvaffaqiyatli joriy etilishi yaqin istiqboldagi taraqqiyotimiz jadallashuvini ham belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 6- sentabrdagi PF-5812-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 6- sentabrdagi PF-5812-son Farmoni.
3. PROFESSIONAL TA’LIM - INNOVATSION TA’LIM TIZIMINING ASOSI Ma’ruf Olimovich Muqimov Academic Research in Educational Sciences